

ВСЕМИРНАЯ ПОПУЛЯРНЫЙ КЛАССИЧЕСКИХ МАРОК ДЖИНСОВ

Холмуротов Б.Э.

Магистрант, Термезский инженерно-технологический институт

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p3-87>

ARTICLE INFO

Received: 06th February 2023

Accepted: 15th February 2023

Online: 16th February 2023

KEY WORDS

Montana, Lee, Wrangler, Levis, унций, квадратный ярд.

ABSTRACT

Статья посвящена изучению роли джинсовой ткани в мировой индустрии, а также дать краткий обзор известных мировых брендов.

Введение. Всемирная популярность джинсовых брюк стала причиной появления множества подделок, и вполне естественно, что покупатель хочет потратить свои средства на оригинальное качественное изделие. Для этого нужно обладать некоторыми знаниями. Информация о ценах, тканях и «водяных знаках» брендов – тема будущей статьи, а сейчас поговорим о странах-производителях основных классических марок джинсов.

Основная часть. Montana – немецкий бренд (не американский!), год основания 1966, главный офис и оптовый склад находится в Гамбурге. Оригинальную одежду Montana в России продают все розничные магазины от единственной оптовой фирмы Ореол (Москва). Название Montana – это рекламный ход для продвижения джинсовой одежды в американском стиле (American Style). В Европе и Германии марка малоизвестна, т.к. изначально была ориентирована на СССР, а теперь на страны постсоветского пространства, том числе УзССР.

Lee – американская марка (год основания 1896) с 1969 года входит в текстильную компанию-гигант VF Corporation. Lee включает обособленные американский и европейский филиалы, каждый из которых имеет свой ассортимент, модели, ткани, цветовую гамму, размеры и ценовую политику. В Россию поступает продукция европейского отделения (головной офис в Бельгии, оптовый склад в Чехии). Одежду американского отделения можно заказать только через иностранные интернет-магазины или же купить из-под полы у «черных» поставщиков.

Wrangler – американская марка (год основания 1919) сначала называлась Blue Bell Overall Co. В 1943 появилась линия Wrangler, и это название закрепилось как бренд. С 1986 года принадлежит текстильной корпорации VF Corporation. Wrangler также имеет обособленные американское и европейское отделения со своими модельными рядами и тканями. В России продается продукция европейского подразделения (головной офис в Бельгии, оптовый склад в Чехии), американскую можно заказать в иностранных интернет-магазинах.[1]

Levis - американская марка (год основания 1853) производила сначала штаны из прочной парусиновой ткани, в 1873 запатентовала металлические заклепки, а джинсовую одежду современного вида выпускает с 20 годов 20 века. Компания принадлежит потомкам первого владельца – Леви Страусса.

Большого внимания заслуживает тот факт, что под известной сегодня торговой маркой Montana изначально выпускались джинсы одной модели под названием 104Z. Для их изготовления использовался необработанный жесткий деним с показателем плотности 15 унций на квадратный ярд[2] (1 унция = 28,35 г. , 1 квадратный ярд = 0,836 кв. метра), на задних квадратах были четко молнии, внутренние швы были двойными, а внешние – тройными. На заднем кармане виднелся трехцветный таб-флажок.

Сегодня торговая марка Montana характерна широким ассортиментом модной одежды, в модельном ряду компании как мужские, так и женские джинсы Montana. Помимо джинсов выпускаются куртки, вельветовая одежда, трикотаж. Одежда очень комфортная, в ассортименте компании не только классические джинсы Montana, каждый год появляются новые модные коллекции.

Джинсы Монтана классического стиля по-прежнему в линейке компании. Ну что может быть всегда востребованным – конечно классика, которая неподвластна времени.

Классические джинсы Montana 10040, известные многим с 70-х годов прошлого века, как Montana 104Z, производятся практически без изменений. В самом начале флажок имел трехцветный (сине-красно-зеленый) фон и располагался под правым задним карманом, затем изменил цвет на оранжевый, и теперь в правом боковом шве. Боковые швы, средний и по кокетке — имеют тройную отделочную строчку рыжего цвета, а шаговой шов перестрочен двойной отделочной строчкой разных цветов.

Джинсы Montana 10040

Отличается данная модель от большинства джинсов обилием металлической фурнитуры: треугольная на часовом кармане, овальная на правом заднем,

прямоугольная на левом заднем, ну и конечно две молнии на задних карманах, а также заклепки на всех карманах.

Джинсы Montana 10722

Классическая «пятыкарманка» с глубокой посадкой на талии, штанины прямые. Темно-синего цвета (индиго) эластичный трущийся деним, плотность которого составляет 11 унций на квадратный ярд (1 унция = 28,35г., 1 квадратный ярд = 0,836 кв. метра). В составе денима 65% хлопка, 33% полиэстера и 2% спандекса, все это способствует красивому плотному облегаению для того чтобы подчеркнуть красоту фигуры. Сзади на поясе вышитая желтыми нитками эмблема фирмы, задние карманы украшены интересной тройной строчкой — стилизованным логотипом компании.

К той же классике относится и модель Montana 10645 RW — джинсы с посадкой чуть ниже линии талии цвета индиго и небольшим расклешением внизу.

Вывод. Приобретая джинсы этих бренд, вы выбираете не только отличное качество. А первую очередь вы приобретаете вещь, которая расскажет окружающим о вашем хорошем вкусе. Нужно отметить, что оригинальные джинсы Монтана — это вечная классика, тяготеющая к консерватизму. Сегодня, кроме традиционных прямых джинсов с 5 карманами, фирма выпускает клешеные и зауженные модели, выполненные не только из натурального хлопка, но и с добавлением синтетики.

References:

1. Choriev, R.K., Khujakeldiev, K.N., Kucharov, S.A., ...Abdiev, N., Amirqulov, X.Q. (2022) Pedagogical Problems of Distance and Traditional Education.
2. Kucharovich, Odinayev Akmal, and Kucharov Sardorbek Akmalovich. "axborot kommunikatsiya texnologiyasi rivojlanish imkoniyatlar metadalogiyasida." ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali 2.9 (2022): 111-114.

3. Kucharovich, Odinayev Akmal, and Kucharov Sardorbek Akmalovich. "Innovative Teaching Methods and their Practical Application in Technological Education Classes." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 1.5 (2022): 305-309.
4. Kucharovich, Odinayev Akmal, and Kucharov Sardorbek Akmalovich. "AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYASI RIVOJLANISH IMKONIYATLAR METADALOGIYASIDA." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI 2.9 (2022): 111-114.
5. Akmalovich, Kucharov Sardorbek. "TEXNOLOGIK TA'LIMNING KASB TANLASHDAGI AHAMIYATI." Лучший инноватор в области науки 1.1 (2022): 357-360.
6. Dusyarov, X. Ch, A. K. Odinayev, and S. A. Kucharov. "CRITERIA FOR ASSESSING STUDENT KNOWLEDGE IN TECHNOLOGY CLASSES." Academic research in educational sciences 2.3 (2021): 1168-1173.
7. Qalandarov, R., Akmal, O., & Baxtiyor, X. (2022). COTTON CLEANING PLANT (CCP)S EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON TECHNOLOGICAL PROCESSES. American Journal of Applied Science and Technology, 2(06), 87-93.
8. Kucharovich, O. A., Akmalovich, K. S., & Qorajonovich, Z. A. (2022). UMUMTA'LIM MAKTABLARINING TEXNOLOGIYA DARSLARIDA "YOG 'OCHGA ISHLOV BERISH STANOKLARI VA ULARNING TUZILISHI" MAVZUSINI O 'QITISH METODIKASI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(3), 320-327.
9. Кучаров, С., & Одинаев, А. (2021). Технологик таълимнинг касб танлашдаги аҳамияти. Общество и инновации, 2(4/5), 369-373.
10. Дусяров, Х. Ч., Одинаев, А. К., & Дусяров, С. Х. (2021). Модулли таълим технологияси ва унинг тамойиллари. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(6), 283-290.
11. Кучкаров, С., & Одинаев, А. (2021). Важность технологического образования при выборе карьеры. Общество и инновации, 2(4/5), 369-373.
12. Dusyarov, X. C., Odinayev, A. K., & Kucharov, S. A. (2021). CRITERIA FOR ASSESSING STUDENT KNOWLEDGE IN TECHNOLOGY CLASSES. Academic research in educational sciences, 2(3), 1168-1173.
13. Kucharovich, O. A., & Akmalovich, K. S. (2022). Innovative Teaching Methods and their Practical Application in Technological Education Classes. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 305-309.
14. Ko'charov, S. (2022). PREPARATION OF PROFESSIONAL TEACHERS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITIES. Физико-технологического образование, (3).
15. Kucharov, A. S. (2022). IMPLEMENTATION OF "SMART AGRICULTURE" TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE COMPLEX OF UZBEKISTAN. Архив научных исследований, 2(1).
16. Kucharovich, O. A., Akmalovich, K. S., & Qorajonovich, Z. A. (2022). UMUMTA'LIM MAKTABLARINING TEXNOLOGIYA DARSLARIDA "YOG 'OCHGA ISHLOV BERISH STANOKLARI VA ULARNING TUZILISHI" MAVZUSINI O 'QITISH METODIKASI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(3), 320-327.
17. Akmalovich, K. S. (2022). TEXNOLOGIK TA'LIMNING KASB TANLASHDAGI AHAMIYATI. Лучший инноватор в области науки, 1(1), 357-360.
18. Кучаров, С. А. (2021). AXBOROT-TA'LIM MUHITIDA KASBIY O'QITUVCHILARNI PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH: DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.86>.

21.061 Kucharov Sardorbek Akmalovich Termiz davlat universiteti, «Texnologik ta'lim» kafedrasida o'qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (1-Махсус сон), 116-118.

19. Кучаров, А. С., Бобожонов, А. Б., & Хошимов, Д. З. (2021). ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР ДОИРАСИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА МАЛАКАЛИ ПЕДАГОГ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ. Перспективы развития высшего образования, (9), 75-88.